

Návrh inovovanej architektúry metroclustra s ohľadom na vplyv IoT dátového toku rozsiahlej sieťovej infraštruktúry na báze analýzy parametrov metroclustra v reálnom čase

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt *Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja*, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

SFÉRA, a.s. • Karadžičova 2 • 811 08 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142

ISBN 978-80-89778-04-1
© SFÉRA, a.s., 2021

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Táto publikácia je dielom kolektívu autorov:
Kalamen Igor, Jamrich Marián, Haluška Andrej

Ostatní autori:
Jančo Rastislav, Krbaťa Rastislav, Gulášová Anna, Minárik Michal, Turan Martin, Lukáčik Ondrej,
Krištofík Daniel, Hamran Marek

OBSAH

1 ÚVOD	5
2 SIEŤOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	6
2.1 Navrhovaný koncept dátových centier (požiadavky)	6
2.2 Schéma virtualizovaného prostredia	7
2.2.1 Firewall	7
2.2.2 Webový a aplikačný server	7
2.2.3 MS Active Directory servery	7
2.2.4 Databázové servery	7
2.2.5 Monitorovací server	7
2.2.6 Virtualizačná platforma	7
2.3 Sieťová segmentácia	7
2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry	8
2.5 Koncept virtuálnych serverov	8
3 DÁTOVÉ CENTRÁ	10
3.1 Parametre fyzických serverov	10
3.2 Konfigurácia IPSec tunela DC Žilina (DC1)	10
3.3 Konfigurácia IPSec tunela DC Košice (DC2)	11
3.4 Sféra IPSec tunel do DC1 a DC2	12
3.5 Zdieľané úložisko dát	12
3.5.1 DC1	12
3.5.2 DC2	12
3.6 Active Directory doména	12
3.7 Zálohovanie dát	13
3.8 Oracle Hard Partitioning (CPU pinning)	13
3.9 Inštalácia databáz na serveroch	13
3.10 Inštalácia a konfigurácia Nagios XI	16
3.11 Nainštalované produkty Nagios	17
3.11.1 Nagios XI	17
3.11.2 Nagios Fusion	17
3.11.3 Nagios Log Server	17
3.11.4 Nagios Network Analyzer	17
4 TESTOVANIE A MONITORING	19
4.1 Testovacie konfigurácie	19
4.1.1 Zmeny nastavení v konfiguráciách	26
4.2 Testovacie scenáre vybraných funkcionalít	27
4.2.1 Testovanie výkonnosti High availability (HA)	27
4.2.2 Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov v súčasnej verzii 21c (SE)	28
4.3 Simulácia zát'aže databázy	28
4.3.1 Simulácia dát z IoT zariadení	28

4.3.2	Testovanie pomocou Swingbench	28
4.4	Meranie, monitorovanie záťaže	30
4.4.1	Monitoring infraštruktúry pomocou nástrojov Nagios XI	30
4.4.2	Merania a monitoring pomocou nástroja swingbench	33
4.4.3	Monitoring pomocou Oracle nástrojov - OEM.....	34
5	PRIPOJENIE DO SIETE SANET	40
5.1	DC1	40
5.2	DC2	40
6	BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA	41
7	BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA - IOT SECURITY	42
7.1	Zabezpečenie internetu vecí	42
7.2	Správa a zabezpečenie siete	42
7.2.1	Integrita, dôvernosť a súkromie údajov.....	42
7.2.1.1	<i>Analýza bezpečnostných rizík.....</i>	<i>43</i>
7.2.2	Bezpečné pripojenie zariadení.....	43
7.2.2.1	<i>Oddelenie testovacích, nasadzovacích a živých systémov.....</i>	<i>43</i>
7.2.2.2	<i>Autentifikácia a autorizácia</i>	<i>43</i>
7.2.2.3	<i>End-to-end šifrovanie.....</i>	<i>43</i>
7.2.2.4	<i>Udelenie privilégij</i>	<i>43</i>
7.2.3	Správa životného cyklu zariadenia	44
7.2.3.1	<i>Zraniteľnosti</i>	<i>44</i>
7.2.4	Automatizácia a riadiace nástroje pre bezpečnosť internetu vecí	44
8	ZÁVER	45
9	ZOZNAM OBRÁZKOV	46
10	ZOZNAM TABULIEK	47
11	ZDROJE	48

1 ÚVOD

Cieľom dokumentu je popísať návrh inovovanej architektúry metroclustra. Dokument je výstupom projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód projektu v ITMS: 313011W988 v rámci mílnika 2 Návrh inovovanej architektúry metroclustra s ohľadom na vplyv IoT dátového toku rozsiahlej sieťovej infraštruktúry na báze analýzy parametrov metroclustra v reálnom čase pre aktivitu 6 - Výskum v oblasti efektívneho spracovania rozsiahlych údajov špecifického charakteru prenášaných v heterogénnych sieťových infraštruktúrach (PV75) a aktivitu 8 - Výskum v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorýchlostných dátových metroclustrov (PV75) – flexibilita 15 %.

2 SIEŤOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2.1 Navrhovaný koncept dátových centier (požiadavky)

Rovnomernú záťaž a bezpečnosť webových služieb a serverov zabezpečujú load balancery HAProxy v zapojení active/passive na systéme PfSense.

Dátové centrá DC1 a DC2 sú fyzicky oddelené a pripojené do internetu v režime Active-Active resp. Active-Standby, t. j. v prípade výpadku jednej internetovej linky, prípadne celého dátového centra, je smerovanie dát zabezpečené automaticky druhým dostupným pripojením bez nutnosti zásahu administrátora. Prístup na webové služby pre zber dát do dátových centier je zabezpečený pomocou šifrovaného spojenia TLS1.2 a vyššie a je na tento účel vyhradená verejná IP adresa na prístup k webovým serverom cez internet pomocou vysokodostupného load balancera HAProxy. Dátové centrá sú prepojené medzi sebou cez IPSec tunel.

Nad všetkými systémami a ich súčasťami beží non-stop monitoring monitorovacím systémom Nagios XI, ktorý zabezpečuje prehľad o stave systémov, notifikuje administrátorov o vzniknutých problémoch a zbiera dáta o vyťažení siete. Vyťaženie serverov a zariadení infraštruktúry je implementované v systéme Cacti, kde je možné sledovať napríklad aj trendy obsadenosti diskovej kapacity, trend vyťaženia CPU serverov cez sieťový monitorovací protokol SNMPv2 a SNMPv3.

Obrázok 1 Koncept dátových centier DC1 a DC2

2.2 Schéma virtualizovaného prostredia

Súčasťou virtualizovaného prostredia na zber dát sú tieto súčasti infraštruktúry:

2.2.1 Firewall

- a) Vysokodostupný firewall pfSense (zapojenie active/pasive)
- b) Vysokodostupný load balancer na vyrovnanie záťaže HAProxy (súčasť pfSense)
- c) Monitoring sieťovej prevádzky BandwidthD (súčasť pfSense)
- d) Bezpečnosť riešenia na úrovni IPS/IDS Snort (súčasť pfSense)
- e) ACME (serverovské certifikáty Let's Encrypt) – webové služby
- f) NTP, DNS, DHCP, ACL firewall, NAT

2.2.2 Webový a aplikačný server

- a) Webový server Microsoft IIS
- b) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.3 MS Active Directory servery

- a) Active Directory
- b) DNS
- c) DHCP
- d) NTP
- e) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.4 Databázové servery

- a) Oracle Linux 8.3

2.2.5 Monitorovací server

- a) Nagios XI, Log Analyzer, Network analyzer, Nagios Fusion
- b) Cacti
- c) CentOS 7 Linux

2.2.6 Virtualizačná platforma

- a) Oracle Linux 7.9 s rolou KVM s GUI
- b) Cockpit webová konzola na správu servera
- c) Virt-manager na správu virtuálnych serverov
- d) Oracle Virtualization Manager

2.3 Sieťová segmentácia

Z dôvodu bezpečnosti riešiteľ navrhol segmentáciu siete do samostatných VLAN pre webové servery/aplikačné servery, databázové servery, load balancer HAProxy. Každý firewall má tri rozhrania, WAN pre prístup z internetu, LAN pre lokálnu vnútornú sieť a DMZ časť pre vypublikované servery do internetu a z internetu dostupné.

Tabuľka 1 Popis sietí na firewalle Dátové centrum Žilina (DC1)

	IP rozsah	Rozhranie	Účel	Popis
1	10.90.89.0/24	LAN	Interné servery	KVM host, databázový server
2	10.202.99.0/24	DMZ	Externé servery	Webový a aplikačný server, monitoring
3	194.160.126.221	WAN	Vypublikované weby	HAProxy
4	172.10.10.0/24	VPN	VPN Remote Access	OpenVPN sieť

Tabuľka 2 Popis sietí na firewalle Dátové centrum Košice (DC2)

	IP rozsah	Rozhranie	Účel	Popis
1	10.90.90.0/24	LAN	Interné servery	KVM host, databázový server
2	10.202.100.0/24	DMZ	Externé servery	Webový a aplikačný server, monitoring
3	147.232.103.34	WAN	Vypublikované weby	HAProxyROXY
4	172.10.10.0/24	VPN	VPN Remote Access	OpenVPN sieť

Obrázok 2 Segmentácia siete na firewally pfSense

2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry

Pripojenie do infraštruktúry je realizované pomocou VPN pripojenia, ktoré sa ukončuje na OpenVPN serveri v PfSense na porte UDP 1194. Prístupy sú riadené pomocou mena a hesla + CA certifikátom podpísaným firewallom v danom dátovom centre.

Na pridelených verejných IP adresách v Žiline a Košiciach je možné publikovať rôzne webové služby módom, ktorý ukončuje TLS spojenia, respektíve presmeruje na backend. Pripojenie do infraštruktúry sa realizuje aj cez IPSec tunel zo spoločnosti sféra, a.s. Medzi oboma dátovými centrami je vytvorený IPSec tunel, ktorý zabezpečuje prepojenie infraštruktúr na úrovni L2 a L3 respektíve L4.

2.5 Koncept virtuálnych serverov

Virtuálne servery Active Directory a webové/aplikačné servery majú nainštalovaný OS Windows Server 2019, databázové servery Oracle Linux 8.3, monitorovacie servery Ubuntu 20.04 LTS.

Tabuľka 3 Parametre použitých virtuálnych serverov v dátových centrách

Názov servera	Využitie	Parametre
FW011	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 2 GB HDD: 20 GB NIC: 3 sieťových virtuálnych kariet
FW012	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 2 GB HDD: 20 GB NIC: 3 sieťových virtuálnych kariet
WEBAPP011	Webový server na zber dát Windows Server 2019 standard	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD1: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
WEBAPP012	Webový server na zber dát Windows Server 2019 standard	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD1: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
MON011	Monitoring virtualizovaného prostredia, zber dát o sieťovej prevádzke Cacti	CPU: 2 vCPU RAM: 16 GB HDD: 30 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
MON012	Monitoring virtualizovaného prostredia, zber dát o sieťovej prevádzke Nagios XI	CPU: 2 vCPU RAM: 4 GB HDD: 30 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD011	MS Active Directory 2019	CPU: 4 vCPU RAM: 8 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD012	MS Active Directory 2019	CPU: 2 vCPU RAM: 2 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
DB011	Oracle Linux 8.4, Oracle 19	CPU: 16 vCPU RAM: 30 GB HDD1: 60 GB HDD2: 50 GB HDD3: 120 GB HDD4: 50 GB HDD5: 120 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
DB012	Oracle Linux 8.4, Oracle 19	CPU: 10 vCPU RAM: 16 GB HDD1: 60 GB HDD2: 50 GB HDD3: 120 GB HDD4: 50 GB HDD5: 300 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta

3 DÁTOVÉ CENTRÁ

3.1 Parametre fyzických serverov

Tabuľka 4 Parametre fyzických serverov

Dátové centrum Žilina DC1				
CPU	RAM	Verejná IP adresa	Brána	DNS
Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 2 sockets 14 cores per socket CPU(s): 14 (vypnuté HT) Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 7 Socket(s): 2	512GB	194.160.126.221	10.21.146.1/24	8.8.8.8, 1.1.1.1
Dátové centrum Košice DC2				
CPU	RAM	Verejná IP adresa	Brána	DNS
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz X86_64 CPU(s): 16 (vypnuté HT) Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 8 Socket(s): 2	32 GB	147.232.103.34	147.232.103.33	147.232.3.2, 8.8.8.8, 1.1.1.1

3.2 Konfigurácia IPsec tunela DC Žilina (DC1)

IPsec tunel sa používa na prepojenie site-to-site DC1 a DC2 pre siete LAN a DMZ cez IPsec tunel rozhrania WAN.

Konfigurácia IPsec tunela v DC1 do DC2 je nasledovná:

- IKEv2
- Phase1:

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm	<input type="text" value="AES"/>	<input type="text" value="128 bits"/>	<input type="text" value="SHA256"/>	<input type="text" value="18 (8192 bit)"/>	<input type="button" value="Delete"/>
	Algorithm	Key length	Hash	DH Group	

Note: Blowfish, 3DES, CAST128, MD5, SHA1, and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm

Expiration and Replacement	
Life Time	<input type="text" value="28800"/> Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey)
Rekey Time	<input type="text" value="25920"/> Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.
Reauth Time	<input type="text" value="0"/> Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.
Rand Time	<input type="text" value="2880"/> A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

Obrázok 3 Nastavenie fázy 1 IPsec v DC1

Remote networks:

IPsec Tunnels								
IKE	Remote Gateway	Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions	
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Disable"/>	V2 WAN 147.232.103.34		AES (128 bits)	SHA256	18 (8192 bit)	IPsec tunel do DC2 KOSICE.	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
		Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	P2 actions
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Disable"/>		tunnel	LAN	10.90.90.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Disable"/>		tunnel	DMZ	10.202.100.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
		<input type="button" value="+ Add P2"/>						
		<input type="button" value="+ Add P1"/> <input type="button" value="Delete P1s"/>						

Obrázok 4 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPsec v DC1

3.3 Konfigurácia IPsec tunela DC Košice (DC2)

IPsec tunel sa používa na prepojenie site-to-site DC1 a DC2 pre siete LAN a DMZ cez IPsec tunel rozhrania WAN.

Konfigurácia IPsec tunela v DC1 do DC2 je nasledovná:

- IKEv2
- Phase1:

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)					
<u>Encryption Algorithm</u>	<input type="text" value="AES"/>	<input type="text" value="128 bits"/>	<input type="text" value="SHA256"/>	<input type="text" value="18 (8192 bit)"/>	<input type="button" value="Delete"/>
	Algorithm	Key length	Hash	DH Group	
Note: Blowfish, 3DES, CAST128, MD5, SHA1, and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.					
Add Algorithm	<input type="button" value="+ Add Algorithm"/>				

Expiration and Replacement	
Life Time	<input type="text" value="28800"/> Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey)
Rekey Time	<input type="text" value="25920"/> Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.
Reauth Time	<input type="text" value="0"/> Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.
Rand Time	<input type="text" value="2880"/> A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

Obrázok 5 Nastavenie fázy 1 IPsec v DC2

Remote networks:

Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	P2 actions
<input type="checkbox"/> Disable	tunnel LAN	10.90.89.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	
<input type="checkbox"/> Disable	tunnel DMZ	10.202.99.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	
<input type="button" value="+ Add P2"/>						

Obrázok 6 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPsec v DC2

3.4 Sféra IPsec tunel do DC1 a DC2

Tunel je realizovaný z VPN koncentrátora Cisco ASA do firewallu pfsense v DC1 a DC2. Povolená do tunela je iba interná sieť sféra, a.s., do LAN a DMZ sietí v DC1 a DC2.

3.5 Zdieľané úložisko dát

3.5.1 DC1

Dátové centrum DC1 ponúka externé dátové úložisko o veľkosti 600 GB na FC diskovom volume.

3.5.2 DC2

Dátové centrum DC2 ponúka dátové úložisko o veľkosti 1 TB na lokálnych diskoch v RAID5.

3.6 Active Directory doména

V infraštruktúre je vlastná doména z dôvodu flexibilnejšej práce na infraštruktúre v podobe dvoch doménových kontrolérov na OS Windows Server 2019 Standard pre zabezpečenie vysokej dostupnosti ako primárny a sekundárny doménový radič AD011 resp. AD012. Doména má názov sanet.sfera.sk.

3.7 Zálohovanie dát

Zálohovanie dát bude realizované raz týždenne plná (full) záloha pomocou skriptu, ktorý spraví konzistentnú zálohu pri stopnutom stave virtuálneho servera.

Tabuľka 5 Schéma zálohovania

Názov servera	Čas	Retencia
FW011	00:30 každý týždeň	1 týždeň
FW012	00:30 každý týždeň	1 týždeň
WEBAPP011	01:00 každý týždeň	1 týždeň
WEBAPP012	01:00 každý týždeň	1 týždeň
MON011	01:30 každý týždeň	1 týždeň
MON012	01:30 každý týždeň	1 týždeň
AD011	02:00 každý týždeň	1 týždeň
AD012	02:00 každý týždeň	1 týždeň
DB011	02:30 každý týždeň	1 týždeň
DB012	02:30 každý týždeň	1 týždeň

3.8 Oracle Hard Partitioning (CPU pinning)

Vyčlenenie potrebného počtu CPU z licenčného pohľadu je možné pomocou Oracle Hard Partitioningu.

Oracle Linux s KVM virtualizáciou je možné použiť na prevádzkovanie Oracle databáz a na obmedzenie zdrojov hardware podľa potrieb licencovania. Pre KVM je potrebné sa riadiť uvedeným dokumentom. HardPartitioning with Oracle LinuxKVM <https://www.oracle.com/a/ocom/docs/ol-kvm-hard-partitioning.pdf>.

3.9 Inštalácia databáz na serveroch

Zoznam databázových serverov aj s parametrami je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 6 Zoznam databázových serverov

DB server	CPU	OS	RAM	Grid Home	Oracle Home	Diskgroups
db011	16CPU, x86_64	RHEL 8.4	29 GB	/oracle/product/ 21.0/grid	/oracle/product/21.0/dat abase	+DATA, +FRA
db012	10CPU, x86_64	RHEL 8.4	15 GB	/oracle/product/ 21.0/grid	/oracle/product/21.0/dat abase	+DATA, +FRA

Pre účely testovania máme vytvorené 4 testovacie databázy s rovnakými parametrami na každom databázovom serveri.

Tabuľka 7 Zoznam databáz

Meno databázy	SGA	PGA	Diskgrupa	ORL
SANET1	2 GB	2 GB	+DATA	3x200 MB multiplex +DATA,+FRA
SANET2	2 GB	2 GB	+DATA	3x200 MB multiplex +DATA,+FRA
SANET3	2 GB	2 GB	+DATA	3x200 MB multiplex +DATA,+FRA
SANET4	2 GB	2 GB	+DATA	3x200 MB multiplex +DATA,+FRA

Postup inštalácií databáz

Postup inštalácií každej databázy bol obdobný:

```

1) response file
=====
/home/oracle/SANET<n>.rsp
-----
responseFileVersion=/oracle/assistants/rspfmt_dbca_response_schema_v21.0.0
gdbName=SANET<n>
sid=SANET<n>
databaseConfigType=SI
RACOneNodeServiceName=
policyManaged=false
managementPolicy=AUTOMATIC
createServerPool=false
serverPoolName=
cardinality=
force=false
pqPoolName=
pqCardinality=
createAsContainerDatabase=true
numberOfPDBs=1
pdbName=SANET<n>_PDB1
useLocalUndoForPDBs=true
pdbAdminPassword=XXX
nodelist=
templateName=/oracle/product/21.0/database/assistants/dbca/templates/General_Purpose.dbc
sysPassword=XXX
systemPassword=XXX
serviceUserPassword=
emConfiguration=
emExpressPort=5501
runCVUChecks=FALSE
dbsnmpPassword=
omsHost=
omsPort=0
emUser=
emPassword=
dvConfiguration=false
dvUserName=
dvUserPassword=
dvAccountManagerName=
dvAccountManagerPassword=
olsConfiguration=false
datafileJarLocation={ORACLE_HOME}/assistants/dbca/templates/
datafileDestination=+DATA/{DB_UNIQUE_NAME}/
recoveryAreaDestination=+FRA

```

```

recoveryAreaSize=13896MB
configureWithOID=
pdbOptions=JSERVER:false,DV:false,IMEDIA:false,SAMPLE_SCHEMA:false,OMS:false,CWMLITE:false,SPATIAL:false,ORACLE_TEXT:false
dbOptions=JSERVER:false,DV:false,IMEDIA:false,SAMPLE_SCHEMA:false,OMS:false,CWMLITE:false,SPATIAL:false,ORACLE_TEXT:false
storageType=ASM
diskGroupName=+DATA/{DB_UNIQUE_NAME}/
asmsnmpPassword=
recoveryGroupName=+FRA
characterSet=AL32UTF8
nationalCharacterSet=AL16UTF16
registerWithDirService=false
dirServiceUserName=
dirServicePassword=
walletPassword=
listeners=LISTENER
skipListenerRegistration=false
variablesFile=
variables=ORACLE_BASE_HOME=/oracle/product/21.0/homes/OraDB21Home1,DB_UNIQUE_NAME=SANET<n>ZA,ORACLE_BASE=/oracle/product/21.0,PDB_NAME=,DB_NAME=SANET<n>,ORACLE_HOME=/oracle/product/21.0/database,SID=SANET<n>
initParams=undo_tablespace=UNDOTBS1,sga_target=6GB,db_block_size=8192BYTES,nls_language=AMERICAN,dispatchers=(PROTOCOL=TCP)
(SERVICE=SANET<n>XDB),diagnostic_dest={ORACLE_BASE},remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE,db_create_file_dest=+DATA/{DB_UNIQUE_NAME}/,audit_file_dest={ORACLE_BASE}/admin/{DB_UNIQUE_NAME}/adump,processes=1280,pga_aggregate_target=2GB,nls_territory=AMERICA,local_listener=LISTENER,db_recovery_file_dest_size=13896MB,open_cursors=300,log_archive_format=%t_%s_%r.dbf,compatible=21.0.0,db_name=SANET<n>,db_recovery_file_dest=+FRA,audit_trail=db,DB_UNIQUE_NAME=SANET<n>ZA
enableArchive=true
useOMF=true
memoryPercentage=40
databaseType=MULTIPURPOSE
automaticMemoryManagement=false
totalMemory=0
-----

```

2) instalacia cez dbca

=====

```
dbca -silent -createDatabase -responsefile /home/oracle/SANET<n>.rsp
```

3) uprava databazy na db011

=====

```

alter database force logging;
alter system set db_create_online_log_dest_1='+DATA';
alter system set db_create_online_log_dest_2='+FRA';
alter database add standby logfile thread 1 group 10 size 200m;
alter database add standby logfile thread 1 group 11 size 200m;
alter database add standby logfile thread 1 group 12 size 200m;
alter database add standby logfile thread 1 group 13 size 200m;
alter pluggable database SANET<n>_PDB1 open;
alter pluggable database SANET<n>_PDB1 save state;
alter system set local_listener='LISTENER' scope=both;

```

```

asmcmd mkalias +DATA/SANET<n>ZA/CONTROLFILE/current.271.1086381627
+DATA/SANET<n>ZA/control01.ctl
asmcmd mkalias +FRA/SANET<n>ZA/CONTROLFILE/current.278.1086381627
+FRA/SANET<n>ZA/control02.ctl
asmcmd mkalias +DATA/SANET<n>ZA/PARAMETERFILE/spfile.265.1086381859
+DATA/SANET<n>ZA/spfileSANET<n>.ora
alter system set
control_files='+DATA/SANET<n>ZA/control01.ctl','+FRA/SANET<n>ZA/control02.ctl' scope=spfile;
echo spfile="'+DATA/SANET<n>ZA/spfileSANET<n>.ora'" >
/oracle/product/21.0/dbs/initSANET<n>.ora
startup force;

```

```
4) LISTENERY:
=====
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET<n>_DGMGRL )
      (SID_NAME      = SANET<n> )
      (ORACLE_HOME   = /oracle/product/21.0/database )
    )
  )

5 ) TNSNAMES:
=====
SANET<n>ZA =
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=db011.sanet.sfera.sk) (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA=
      (SERVICE_NAME=SANET<n>ZA)
    )
  )

SANET<n>KE =
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=db012.sanet.sfera.sk) (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA=
      (SERVICE_NAME=SANET<n>KE)
    )
  )

SANET<n>ZA_S =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = db011.sanet.sfera.sk) (PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SID = SANET<n>)
    )
  )

SANET<n>KE_S =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = db012.sanet.sfera.sk) (PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SID = SANET<n>)
    )
  )
```

3.10 Inštalácia a konfigurácia Nagios XI

Monitorovací softvér Nagios XI bol nainštalovaný a nakonfigurovaný v lokalite infraštruktúry Košice na serveri mon012 (10.202.100.104), operačný systém servera je CentOS 7.

Do prostredia Nagios monitoring je možné pristupovať cez WEB Portál <http://10.202.100.104/nagiosxi/>, kde je potrebné autentifikovať sa vytvoreným účtom.

Monitorovací server má prístup do všetkých sietí cez nastavené sieťové pravidlá na FW pre korektné monitorovanie infraštruktúry a jej súčastí.

Nagios XI využíva na monitoring Windows aj Linux serverov v Košiciach aj v Žiline komponent NCPA (Nagios Cross-platform Agent).

Komponent NCPA bol nasadený na monitorované servery priamo z GUI Nagios XI na základe zadefinovanej IP z infraštruktúry a na základe overenia cez Token.

Po nasadení komponentu NCPA bol nakonfigurovaný samotný monitoring v podobe checkov a ich intervalov, notifikácií a skupín.

V monitoringu Nagios XI sa nachádza aj nakonfigurované grafové zaznamenávanie stavu napr.: RAM, CPU, stav Služby...

Grafový monitoring hodnôt konkrétneho checku sa vykresľuje do grafov, ktoré sú dostupné v každom konkrétnom checku.

Na serveri „mon012“ boli taktiež nainštalované SW produkty Nagios Fusion, Nagios Log Server, Nagios Network Analyzer.

GUI uvedených produktov je dostupné na URL adresách WEB portálov:

<http://10.202.100.104/nagioslogserver/>

<http://10.202.100.104/nagiosfusion/>

<http://10.202.100.104/nagiosna/>

3.11 Nainštalované produkty Nagios

3.11.1 Nagios XI

Nagios XI je SW, ktorého využitie spočíva v kompletnom monitorovaní IT infraštruktúry v podobe monitorovania serverov, sieťových zariadení, WEB portálov, služieb, aplikácií, databáz, certifikátov...

V prípade problému notifikuje zadaných používateľov o výskyte problému v zadaných notifikačných intervaloch. Umožňuje sumarizovať monitoring cez nastavenia skupín.

3.11.2 Nagios Fusion

SW z portfólia produktov Nagios na riešenie problémov na úrovni celej infraštruktúry a ich rýchlej identifikácie, skôr ako negatívne ovplyvnia obchodné procesy.

V IT sa využíva na získanie prehľadu o stave celej siete prostredníctvom centralizovaného pohľadu na monitoring infraštruktúry.

Nagios Fusion zoskupuje všetky nasadené monitoring servery Nagios XI/Nagios Core za účelom efektívneho a taktického prehľadu hosts & services pre organizáciu.

3.11.3 Nagios Log Server

Účelom produktu Nagios Log Server je zhromažďovať, analyzovať, archivovať logy, na ktoré dodatočne upozorňuje. Logy sa centralizujú „in real-time“.

Poskytuje rozšírený prehľad o stave a správaní sa monitorovaných serverov a ich nakonfigurovaných monitorovaných súčastí, používateľov, sieťových zariadení (napr.: switch) a aplikácií prevádzkovaných v infraštruktúre.

Poskytuje možnosť e-mailového notifikovania používateľov, alebo môže vyvolať skript na zabezpečenie vyriešenia problému.

3.11.4 Nagios Network Analyzer

Zameriava sa na spracovanie signálu na monitoring sieťovej prevádzky a jej zdrojov. Taktiež sa zameriava aj na monitoring potencióálnych bezpečnostných hrozieb, ktoré by mohli ohroziť infraštruktúru organizácie.

Poskytuje centralizovaný a sumarizovaný pohľad na všetku sieťovú prevádzku a poskytuje analytické nástroje pre efektívne sieťové riešenie organizácie.

Monitoring sieťového zaťaženia je možné upresniť na používateľa/aplikáciu/zariadenie, a taktiež je možné ho archivovať.

4 TESTOVANIE A MONITORING

4.1 Testovacie konfigurácie

Popis konfigurácie jednotlivých databáz je v nasledujúcej tabuľke. Každá databáza má zvolenú konfiguráciu tak, aby splnila požiadavky testovania jednotlivých scenárov.

Tabuľka 8 Popis konfigurácií databáz

Meno databázy	Popis konfigurácie	Primárna inštancia	Standby inštancia	Far Sync Inštancia
SANET1	Fyzický dataguard	SANET1ZA	SANET1KE	N/A
SANET2	Logický dataguard	SANET2ZA	SANET2KE	N/A
SANET3	Fyzický dataguard s blocksize 2048 kB	SANET3ZA	SANET3KE	N/A
SANET4	Fyzický dataguard Far Sync Inštancia	SANET4ZA	SANET4KE	SANET4FS

Postup pri vytvorení dataguard konfigurácie:

```
1) príprava standby strany
=====
db011
create pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora' from spfile;
scp /home/oracle/pfileSANET<n>.ora db012:/home/oracle/pfileSANET<n>.ora
scp /oracle/product/21.0/dbs/orapwSANET<n> db012:/oracle/product/21.0/dbs/orapwSANET<n>

db012
vi /home/oracle/pfileSANET<n>.ora
:s/ZA/KE/g
local_listener='LISTENER' scope=both;
create spfile='+DATA/SANET<n>/spfileSANET<n>.ora' from pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';

mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/adump
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/dpdump
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/pfile
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/xdw_wallet

asmcmd mkdir +DATA/SANET<n>KE
asmcmd mkdir +FRA/SANET<n>KE

startup nomount pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';
create spfile='+DATA/SANET<n>KE/spfileSANET<n>.ora' from
pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';
echo spfile="+DATA/SANET<n>KE/spfileSANET<n>.ora" >
/oracle/product/21.0/dbs/initSANET<n>.ora
startup nomount force;

2 pridanie servisu db012
=====
srvctl add database -d SANET<n>KE -o /oracle/product/21.0/database -n SANET<n> -s mount
srvctl modify database -d SANET<n>KE -r physical_standby
srvctl status database -d SANET<n>KE
srvctl modify database -d SANET<n>za -spfile '+DATA/SANET<n>ZA/spfileSANET<n>.ora'
```

3 Duplikovanie databazy

```
=====
rman
connect target sys/XXX@SANET<n>ZA_S
connect auxiliary sys/XXX@SANET<n>KE_S
run {
    allocate channel C1 type disk;
    allocate channel C2 type disk;
    allocate channel C3 type disk;
    allocate channel C4 type disk;
    ALLOCATE AUXILIARY CHANNEL aux1 DEVICE TYPE DISK;
duplicate target database for standby from active database nofilenamecheck;
}

4) DG broker config
=====
db011
alter system set dg_broker_start=FALSE;
alter system set dg_broker_config_file1 = '+DATA/SANET<n>ZA/DATAGUARDCONFIG/DR1SANET<n>ZA.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_config_file2 = '+FRA/SANET<n>ZA/DATAGUARDCONFIG/DR2SANET<n>ZA.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_start=true;

db012
alter system set dg_broker_start=FALSE;
alter system set dg_broker_config_file1='+DATA/SANET<n>KE/DATAGUARDCONFIG/DR1SANET<n>KE.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_config_file2='+FRA/SANET<n>KE/DATAGUARDCONFIG/DR2SANET<n>KE.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_start=TRUE scope=both;

5) Vytvorenie DGMGRL konfiguracie (default maxperformance)
=====
rlwrap dgmgrl
DGMGRL>
connect sys/XXX@SANET<n>ZA_S
create configuration 'SANET<n>_HA2' as primary database is 'SANET<n>ZA' connect identifier is
'SANET<n>ZA_S';
add database 'SANET<n>KE' as connect identifier is 'SANET<n>KE_S' maintained as physical;
enable configuration;
show configuration;
show database 'SANET<n>ZA';
show database 'SANET<n>KE';
edit database 'SANET<n>ZA' set property StandbyFileManagement=AUTO;
edit database 'SANET<n>KE' set property StandbyFileManagement=AUTO;
```

Na nasledujúcich obrázkoch je schematické zobrazenie databázových komponentov pre jednotlivé konfigurácie. Pre konfiguráciu 1 sú zobrazené aj rôzne módy nastavenie dataguardu:

- Maximum performance mode
- Maximum availability mode
- Maximum protection mode

Obrázok 7 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum performance mode

Obrázok 8 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum availability mode

Obrázok 9 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum protection mode

Obrázok 10 Konfigurácia 2 - Logický dataguard

Obrázok 11 Konfigurácia 3 - Fyzický dataguard, Maximum performance mode (2 kB blocksize)

Obrázok 12 Konfigurácia 4 - Fyzický dataguard, Far Sync

4.1.1 Zmeny nastavení v konfiguráciách

Všetky databázy v testovaných konfiguráciách budú v rámci testovania rôzne modifikované za účelom získania optimálneho nastavenia a získania ich výkonnostných charakteristík.

Zmena protection mode (MaxPerformance, MaxAvailability, MaxProtection)

```
edit configuration set protection mode as max performance
edit configuration set protection mode as max availability
edit configuration set protection mode as max protection
```

Zapnutie/vypnutie Redo Transport Compression

```
edit database <DB_NAME> set property RedoCompression='enable';
edit database <DB_NAME> set property RedoCompression='disable';
```

Zapnutie Advanced Network Compression

```
sqlnet.ora
SQLNET.COMPRESSION=ON/OFF
SQLNET.COMPRESSION_LEVELS=LOW/HIGH
```

```
SQLNET.COMPRESSION_THRESHOLD=1024
tnsnames.ora
(DESCRIPTION= (COMPRESSION=on) (COMPRESSION_LEVELS=(LEVEL=high))
```

Zmena veľkosti Redo Logov, standby logov

```
alter database drop logfile group x;
alter database add logfile group x size XXM;

alter database drop standby logfile group x;
alter database add standby logfile group x size XXM;
```

Po vykonaní zmeny sa spustí sada benchmark testov na zistenie výkonnosti systému pre každú konfiguráciu. Pre zabezpečenie nerušeného prostredia treba mať spustenú vždy iba 1 databázu súčasne.

4.2 Testovacie scenáre vybraných funkcionalít

Pre účely tohto projektu budeme testovať v dvoch hlavných oblastiach:

- Testovanie výkonnosti High availability
- Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov v súčasnej verzii 21c

4.2.1 Testovanie výkonnosti High availability (HA)

Tabuľka 9 Testovanie výkonnosti High availability (HA)

Ozn.	Testované funkcionality	Popis testu	Výsledok testu
HA1	MaxPerformance mode	Prepnutie DGMGRL do Max performance, spustiť záťažové testy	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými
HA2	MaxAvailability mode	Prepnutie DGMGRL do Max availability, spustiť záťažové testy	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými
HA3	MaxProtection mode	Prepnutie DGMGRL do Max protection, spustiť záťažové testy	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými
HA4	Redo Transport Compression	Zapnúť Redo Transport Compression, spustiť záťažové testy, dg v režime max protection	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými
HA5	Advanced Network Compression	Zapnúť Advanced Network Compression, spustiť záťažové testy, dg v režime max protection	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými
HA6	Zmena veľkosti a počtu Redo Logov	Zmeniť počet a veľkosť redo, spustiť záťažové testy, dg v režime max protection	Zmeranie priepustnosti pri danom nastavení, porovnanie s ostatnými

4.2.2 Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov v súčasnej verzii 21c (SE)

Tabuľka 10 Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov v súčasnej verzii 21c (SE)

Test	Testované funkcionality	Popis testu	Výsledok testu
SE1	Transparent Data Encryption (TDE)	Nakonfigurovanie keystore a enkrypcia TS	Zvýšenie bezpečnosti dát pred zneužitím
SE2	Data masking	Pripraviť prostredie pre test maskovania dát	Zvýšenie bezpečnosti dát pred zneužitím
SE3	Data redaction	Pripraviť prostredie pre test redakcie dát	Zvýšenie bezpečnosti dát pred zneužitím
SE4	Blockchain Tables	Pripraviť prostredie pre test blockchain tabuliek	Zvýšenie bezpečnosti dát pred zneužitím

4.3 Simulácia záťaže databázy

Počas testovania budeme simulovať záťaž databázy 2 spôsobmi:

- Simuláciou zápisu dát z IoT zariadení
- Vytvorenie záťaže pomocou nástroja Swingbench

4.3.1 Simulácia dát z IoT zariadení

V schéme SANET je vyrobený package MERANIA_SIMUL, kde sú vytvorené procedúry slúžiace na generovanie zápisu dát do tabuľky. Zápis dát simuluje záťaž, ktorá nastáva pri ukladaní dátového toku z meraní rôznych veličín (IoT stream). Procedúru, ktorá vytvára záznamy, je možné spustiť s rôznymi vstupnými parametrami, čím je možné riadiť, aké množstvo dát a v akom intervale sa zapisuje do tabuľky.

4.3.2 Testovanie pomocou Swingbench

Swingbench je sada nástrojov pripravených na generovanie záťaže (stres testy) a následné vyhodnotenie benchmarkov.

Každá z nainštalovaných konfigurácií má nainštalovanú rovnakú dátovú sadu na záťažové testovanie cez swingbench.

Utility swingbench sú nainštalované na databázovom serveri **db011** a tiež na serveri **mon011** v priečinku **/oracle/swingbench/swingbench**, odkiaľ sa budú v textovom režime púšťať jednotlivé testy.

Pre samotné testovanie sme použitím swingbench šablón vytvoril 5 testov:

Test_01 (Simple relational CRUD workload test, zameraný na inserty)

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Insert Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestInsert	I	100	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple Select	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestSelect	S	0	<input type="checkbox"/>
Update Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestUpdate	U	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Delete Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestDelete	D	10	<input checked="" type="checkbox"/>

Test_02 (Simple relational CRUD workload test)

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Insert Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestInsert	I	15	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple Select	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestSelect	S	40	<input checked="" type="checkbox"/>
Update Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestUpdate	U	30	<input checked="" type="checkbox"/>
Delete Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestDelete	D	10	<input checked="" type="checkbox"/>

Test_03 (Version 2 of the SOE Benchmark running in the database using PL/SQL)

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Customer Registration	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.NewCustomerProcessV2	NCR	15	<input checked="" type="checkbox"/>
Update Customer Details	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.UpdateCustomerDetailsV2	UCD	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Browse Products	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.BrowseProducts	BP	90	<input checked="" type="checkbox"/>
Order Products	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.NewOrderProcess	OP	40	<input checked="" type="checkbox"/>
Process Orders	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.ProcessOrders	PO	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Browse Orders	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.BrowseAndUpdateOrders	BO	15	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Rep Query	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.SalesRepOrderQuery	SQ	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Warehouse Query	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.WarehouseOrdersQuery	WQ	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Warehouse Activity Query	com.dom.benchmarking.swingbench.plsqltransactions.WarehouseActivityQuery	WA	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Test_04 (Simple JSON CRUD workload based on passenger airport entry)

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Insert New Passenger	com.dom.benchmarking.swingbench.benchmarks.JSON.InsertNewPassenger	INP	30	<input checked="" type="checkbox"/>
Get Passenger Via Key	com.dom.benchmarking.swingbench.benchmarks.JSON.GetPassengerDetails	GPK	100	<input checked="" type="checkbox"/>
Update Passenger Via Key	com.dom.benchmarking.swingbench.benchmarks.JSON.UpdatePassengerDetails	UPK	50	<input checked="" type="checkbox"/>
Remove Passenger Via Key	com.dom.benchmarking.swingbench.benchmarks.JSON.RemovePassengerDetails	RPK	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Test_05 (Configuration file for the Sales History Benchmark)

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Sales Rollup by Month and Channel	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesRollupByMonth	SRMC	65	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Rollup by Week and Channel	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesRollupByWeek	SRWC	75	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Cube by Month and Channel	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesCubeByMonth	SCMC	60	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Cube by Week and Channel	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesCubeByWeek	SCWC	50	<input checked="" type="checkbox"/>
Product Sales Cube and Rollup by Year	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.ProductSalesRollupCube	PSCR	25	<input checked="" type="checkbox"/>
Product Sales Cube and Rollup by Month	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.ProductMonthlySalesRollupCube	PMSCR	20	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Moving Average	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesMovingAverage	SMA	95	<input checked="" type="checkbox"/>
Period to Period Sales Comparison	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.PeriodToPeriodComparison	PPSC	15	<input checked="" type="checkbox"/>
Week to Week Sales Comparison	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.WeekToWeekComparison	WWSC	15	<input checked="" type="checkbox"/>
Top Sales by Quarter	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.TopSalesWithinQuarter	TSQ	55	<input checked="" type="checkbox"/>
Top Sales by Week	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.TopSalesWithinWeek	TSW	40	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales within Quarter by Country	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesByQuarterCountry	SQC	75	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales within Week by Country	com.dom.benchmarking.swingbench.dstransactions.SalesByWeekCountry	SWC	100	<input checked="" type="checkbox"/>

Ďalšia metóda merania a indikátor výkonnosti je evidencia výkonnosti pri generovaní dát do testovacích schém:

Príklad:

```
oewizard -u soe -p soe -ts SOE -cs //db011/sanet<n>_pdb1 -cl -create -dba 'SYS as sysdba' -dbap xxx -v -scale 10
```

Scale 10 znamená 10 GB veľkosť schémy.

Spustenie testov:

```
/oracle/swingbench/SANET/Test_01.sh sanet<n>
/oracle/swingbench/SANET/Test_02.sh sanet<n>
/oracle/swingbench/SANET/Test_03.sh sanet<n>
/oracle/swingbench/SANET/Test_04.sh sanet<n>
/oracle/swingbench/SANET/Test_05.sh sanet<n>
```

Config súbory:

```
/oracle/swingbench/SANET/config/Test_01.xml  
/oracle/swingbench/SANET/config/Test_02.xml  
/oracle/swingbench/SANET/config/Test_03.xml  
/oracle/swingbench/SANET/config/Test_04.xml  
/oracle/swingbench/SANET/config/Test_05.xml
```

Výsledky:

Výsledky testov sa ukladajú do:

```
/oracle/swingbench/SANET/results
```

Vo formáte:

```
Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml  
Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml
```

4.4 Meranie, monitorovanie zát'aže

Počas testovania budeme monitorovať viaceré parametre databázy, aby sme vedeli vyhodnotiť vplyv jednotlivých testov na prevádzku. Monitorovanie budeme vykonávať viacerými spôsobmi:

- celú infraštruktúru a vybrané databázové parametre budeme monitorovať pomocou nástrojov Nagios XI,
- pomocou Oracle Enterprise Manager (OEM) budeme monitorovať jednotlivé parametre Oracle databáz,
- pomocou nástroja swingbench budeme monitorovať vybrané parametre Oracle databáz.

Na základe výsledkov z monitorovania budeme vedieť vyhodnotiť vplyv jednotlivých prevádzkových režimov počas testovania a vysloviť závery a odporúčania pre jednotlivé testovacie scenáre.

4.4.1 Monitoring infraštruktúry pomocou nástrojov Nagios XI

Nakonfigurovaný monitoring serverov aj s konkrétnymi checkmi sa nachádza spísaný v tabuľke. Prebehlo nastavenie „sumarizácie“ hostov a checkov v podobe Hostgroups a ServiceGroups. Hostgroups boli vytvorené na základe toho, či je server Windows alebo Linux a na základe určenia daného servera. ServiceGroups boli vytvorené pre sumarizačný náhľad na stav, napr. RAM, CPU, NCPA služby...

Tabuľka 11 Monitorované parametre pomocou Nagios XI

Server	Monitorované parametre
AD011	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage C: User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service Windows Update Service Windows Defender Service ncpa process
AD012	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage C: User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service Windows Update Service Windows Defender Service ncpa process
DB011	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage Disk Usage on /boot Disk Usage on /dev/oracleasm Disk Usage on /home Disk Usage on /oracle User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service ncpa process oracle-ohasd Service oracleasm Service
DB012	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage Disk Usage on /boot Disk Usage on /dev/oracleasm Disk Usage on /home Disk Usage on /oracle User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service ncpa process

	oracle-ohasd Service oracleasm Service
WEBAPP011	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage C: User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service Windows Update Service Windows Defender Service ncpa process IIS Web Publishing Service Status
WEBAPP012	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage C: User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service Windows Update Service Windows Defender Service ncpa process IIS Web Publishing Service Status
mon011	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage Disk Usage on /boot User Count Ethernet Bandwith - Inbound Ethernet Bandwith - Outbound NCPA Service crond Service ncpa process crond process sshd Service
mon012	CPU Usage Memory Usage (RAM) SWAP Usage Disk Usage (Root partition) Disk Usage on /boot User Count Service SSH Service crond Service mysql Service httpd Total processes HTTP (WEB portal Nagios)

4.4.2 Merania a monitoring pomocou nástroja swingbench

Za pomoci nástrojov swingbench je možné porovnať jednotlivé behy daných testov:

```
bmcompare -r Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml, Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml -o compare<N>.html
```

Výsledný súbor potom prehľadne vo formáte html ukáže rozdiely v nameraných výkonnostných parametroch pri konkrétnom teste a testovanej konfigurácii.

Benchmarks results comparison

Benchmark Settings

File Name	Benchmark Name	Date	Run Time	Number of User	Minimum Think Time	Maximum Think Time	Connect String
/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	JSON Benchmark	Nov 8, 2021 1:16:43 PM	0:00:30	16	0	0	//db011/sanet1_pdb1
/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	JSON Benchmark	Nov 8, 2021 1:26:24 PM	0:00:30	16	0	0	//db011/sanet1_pdb1

Overview Results

File Name	Transaction Count	Average Transactions/sec	Max Transaction Count	Failed Transaction Count
/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	0	0.0	1	32
/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	0	0.0	1	32

Response Times

Transaction Name	Response Times (timings in milliseconds)		
	File Name	Minimum	Average Maximum
Insert New Passenger	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	9223372036854775807	NaN 0
	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	9223372036854775807	NaN 0
Get Passenger Via Key	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	9223372036854775807	NaN 0
	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	9223372036854775807	NaN 0
Update Passenger Via Key	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	9223372036854775807	NaN 0
	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	9223372036854775807	NaN 0
Remove Passenger Via Key	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	9223372036854775807	NaN 0
	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml	9223372036854775807	NaN 0

Database Statistics

Statistic Name	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.16.40.xml	/oracle/swingbench/SANET/results/Test_04_sanet1_2021.11.08-13.26.21.xml
No. of Encrypt ops	0	0
redo blocks written (group 7)	0	0
cell chained rows processed	0	0
global enqueue gets sync	0	0
HCC block compressions attempted	0	0
txn cache remote requested sid count	0	0
KITFB alloc req	0	0
no work - consistent read gets	692	155

Porovnanie výkonnosti pri generovaní schém pri generovaní toho istého objemu dát:

```
Connecting to : jdbc:oracle:thin:@//db011/sanet1_pdb1
```

```
=====
|           Datagenerator Run Stats           |
=====
Connection Time                0:00:00.003
Data Generation Time           0:11:27.463
DDL Creation Time              0:08:29.965
Total Run Time                 0:19:57.438
Rows Inserted per sec          110,132
Data Generated (MB) per sec    8.8
Actual Rows Generated          75,800,088
```

Commits Completed 3,930

Batch Updates Completed 379,139

Connecting to : jdbc:oracle:thin:@//db011/sanet4_pdb1 (far sync)

```

=====
|           Datagenerator Run Stats           |
=====
Connection Time                0:00:00.004
Data Generation Time           0:03:15.018
DDL Creation Time              0:01:54.146
Total Run Time                 0:05:09.172
Rows Inserted per sec          388,229
Data Generated (MB) per sec    31.1
Actual Rows Generated          75,768,053
Commits Completed              3,928
Batch Updates Completed        378,976
    
```

4.4.3 Monitoring pomocou Oracle nástrojov - OEM

Oracle Enterprise Manager (OEM) je nástroj na správu Oracle produktov nasadených v datacentre alebo v cloude.k riadeniu nasadených Oracle produktov v datacentre alebo v cloude. Vďaka komplexnej integrácii s Oracle produktami poskytuje automatizovanú podporu pre Oracle aplikácie, databázy, middleware, hardware či inžinierske systémy.

Obrázok 13 Oracle Enterprise Manager (OEM)

V SANET2 prostredí je tento produkt nasadený na serveri mon011.sanet.sfera.sk v Žiline. Operačný systém je použitý RedHat Linux, ako repozitár pre OEM bola nainštalovaná databáza Oracle database 19c.

Software Oracle Database 19c je nainštalovaný /oracle/product/19.0/database, ktorú označujeme systémovou premennou ORACLE_HOME. ORACLE_BASE je na ceste /oracle a oracle inventory (ORA_INVENTORY) je na ceste /oracle/orainventory.

Inštalácia databázového softwaru bola zrealizovaná nasledovným postupom:

```

oracle@mon011:/oracle ${ORACLE_HOME}/runInstaller -ignorePrereq -waitforcompletion -silent \
> -responseFile ${ORACLE_HOME}/install/response/db_install.rsp \
> oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY \
> ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME} \
> UNIX_GROUP_NAME=oinstall \
> INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY} \
> SELECTED_LANGUAGES=en,en_GB \
> ORACLE_HOME=${ORACLE_HOME} \
> ORACLE_BASE=${ORACLE_BASE} \
> oracle.install.db.InstallEdition=EE \
> oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba \
> SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false \
> DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

```

Databáza, ktorá slúži ako repozitár pro OEM, bola vytvorená ako pluggable databáza EMREP kontajnerovej databázy EMCDB. Dáta databázy sa nachádzajú na ceste /oradata.

Vytvorenie databázy bolo zrealizované pomocou nasledujúceho postupu:

```

oracle@mon011:/$ export ORACLE_SID=emcdb
oracle@mon011:/$ export SYS_PASSWORD="*****"
oracle@mon011:/$ export PDB_NAME="emrep"
oracle@mon011:/$ export PDB_PASSWORD="*****"
oracle@mon011:/$ export DATA_DIR=/oradata
oracle@mon011:/$ dbca -silent -createDatabase \
> -templateName General_Purpose.dbc \
> -gdbname ${ORACLE_SID} -sid ${ORACLE_SID} -responseFile NO_VALUE \
> -characterSet AL32UTF8 \
> -sysPassword ${SYS_PASSWORD} \
> -systemPassword ${SYS_PASSWORD} \
> -createAsContainerDatabase true \
> -numberOfPDBs 1 \
> -pdbName ${PDB_NAME} \
> -pdbAdminPassword ${PDB_PASSWORD} \
> -databaseType MULTIPURPOSE \
> -memoryMgmtType auto_sga \
> -totalMemory 2048 \
> -storageType FS \
> -datafileDestination "${DATA_DIR}" \
> -redoLogFileSize 600 \
> -emConfiguration NONE \
> -ignorePreReqs

```

Ďalej boli vykonané úpravy inicializačných parametrov na databáze tak, aby spĺňali podmienky pre OEM repozitár. V databáze boli vykonané nasledujúce nastavenia:

```

SQL> alter system set "_allow_insert_with_update_check"=true scope=spfile;
SQL> alter system set session_cached_cursors=200 scope=spfile;
SQL> alter system set processes=600 scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_target=1G scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_limit=2G scope=spfile;
SQL> alter system set sga_maxsize=3G scope=spfile;
SQL> alter system set sga_target=3G scope=spfile;
SQL> alter system set shared_pool_size=600M scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_target=1G scope=spfile;
SQL> alter system set session_cached_cursors=300 scope=spfile;

```

Po splnení všetkých požiadaviek bol nainštalovaný software OEM:

```
mkdir -p /oracle/oem/middleware
mkdir -p /oracle/oem/agent

# Set parameters.
export ORACLE_BASE=/oracle
export UNIX_GROUP_NAME=oinstall
export ORA_INVENTORY=/oracle/oraInventory
export MW_HOME=${ORACLE_BASE}/oem/middleware
export ORACLE_HOSTNAME=${HOSTNAME}
export AGENT_BASE=${ORACLE_BASE}/oem/agent
export WLS_USERNAME=weblogic
export WLS_PASSWORD=*****
export GC_INST=${ORACLE_BASE}/oem/gc_inst
export SOFTWARE_LIBRARY=${ORACLE_BASE}/oem/swlib
export DATABASE_HOSTNAME=localhost
export LISTENER_PORT=1521
export PDB_NAME=emrep
export SYS_PASSWORD=*****
export AGENT_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
export ORACLE_SID=emcdb
export DATA_DIR=/oradata
export OMS_HOME=${MW_HOME}
export SYSMAN_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
export SOFTWARE_DIR=/tmp/install
export ORACLE_HOME=${MW_HOME}

# Create Response file.
cat > /tmp/install.rsp <<EOF
RESPONSEFILE_VERSION=2.2.1.0.0
UNIX_GROUP_NAME=${UNIX_GROUP_NAME}
INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY}
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
INSTALL_UPDATES_SELECTION=skip
ORACLE_MIDDLEWARE_HOME_LOCATION=${MW_HOME}
ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME}
AGENT_BASE_DIR=${AGENT_BASE}
WLS_ADMIN_SERVER_USERNAME=${WLS_USERNAME}
WLS_ADMIN_SERVER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
WLS_ADMIN_SERVER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
ORACLE_INSTANCE_HOME_LOCATION=${GC_INST}
CONFIGURE_ORACLE_SOFTWARE_LIBRARY=true
SOFTWARE_LIBRARY_LOCATION=${SOFTWARE_LIBRARY}
DATABASE_HOSTNAME=${DATABASE_HOSTNAME}
LISTENER_PORT=${LISTENER_PORT}
SERVICENAME_OR_SID=${PDB_NAME}
SYS_PASSWORD=${SYS_PASSWORD}
SYSMAN_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
SYSMAN_CONFIRM_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
DEPLOYMENT_SIZE=SMALL
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
AGENT_REGISTRATION_CONFIRM_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
PLUGIN_SELECTION={}
b_upgrade=false
EM_INSTALL_TYPE=NOSEED
CONFIGURATION_TYPE=LATER
CONFIGURE_SHARED_LOCATION_BIP=false
MANAGEMENT_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt.dbf
CONFIGURATION_DATA_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_ecm_depot1
.dbf
```

```
JVM_DIAGNOSTICS_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_deepdive.dbf
EOF
```

```
unset CLASSPATH
${SOFTWARE_DIR}/em13500_linux64.bin -silent -responseFile /tmp/install.rsp
```

```
cat > /tmp/config.rsp <<EOF
RESPONSEFILE_VERSION=2.2.1.0.0
UNIX_GROUP_NAME=${UNIX_GROUP_NAME}
INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY}
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
INSTALL_UPDATES_SELECTION=skip
ORACLE_MIDDLEWARE_HOME_LOCATION=${MW_HOME}
ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME}
AGENT_BASE_DIR=${AGENT_BASE}
WLS_ADMIN_SERVER_USERNAME=${WLS_USERNAME}
WLS_ADMIN_SERVER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
WLS_ADMIN_SERVER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
ORACLE_INSTANCE_HOME_LOCATION=${GC_INST}
CONFIGURE_ORACLE_SOFTWARE_LIBRARY=true
SOFTWARE_LIBRARY_LOCATION=${SOFTWARE_LIBRARY}
DATABASE_HOSTNAME=${DATABASE_HOSTNAME}
LISTENER_PORT=${LISTENER_PORT}
SERVICENAME_OR_SID=${PDB_NAME}
SYS_PASSWORD=${SYS_PASSWORD}
SYSMAN_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
SYSMAN_CONFIRM_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
DEPLOYMENT_SIZE=SMALL
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
AGENT_REGISTRATION_CONFIRM_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
PLUGIN_SELECTION={}
b_upgrade=false
EM_INSTALL_TYPE=NOSEED
CONFIGURATION_TYPE=ADVANCED
CONFIGURE_SHARED_LOCATION_BIP=false
MANAGEMENT_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt.dbf
CONFIGURATION_DATA_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_ecm_depot1.dbf
JVM_DIAGNOSTICS_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_deepdive.dbf
EOF
```

Webová konzola OEM je prístupná na adrese <https://mon011.sanet.sfera.sk:7803/em>, kde je možné sa prihlásiť ako používateľ SYSMAN s heslom, ktoré bolo použité pri inštalácii.

OEM je možné naštartovať nasledujúcimi príkazmi v linuxovej konzole:

```
#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/oracle/product/19.0.0/database
export OMS_HOME=/oracle/oem/middleware
export AGENT_HOME=/oracle/oem/agent/agent_inst

# Start everything
${ORACLE_HOME}/bin/dbstart ${ORACLE_HOME}

${OMS_HOME}/bin/emctl start oms

${AGENT_HOME}/bin/emctl start agent
```

Podobným spôsobom je možné OEM vypnúť:

```
#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/oracle/product/19.0.0/database
export OMS_HOME=/oracle/oem/middleware
export AGENT_HOME=/oracle/oem/agent/agent_inst

# Stop everything
$OMS_HOME/bin/emctl stop oms -all

$AGENT_HOME/bin/emctl stop agent

$ORACLE_HOME/bin/dbshut $ORACLE_HOME
```

Po úspešnej inštalácii a konfigurácii OEM je potrebné nainštalovať agentov na hostoch, kde sa nachádzajú ciele, ktoré chceme monitorovať, napr. Oracle Databázy, operačný systém, Grid infraštruktúru.

OEM agent po nainštalovaní na príslušnú databázu a spojení s OMS (Oracle Management Service) začne automaticky monitorovať ciele, ktoré sám nájde, alebo ktoré mu zadefinujeme. OEM dovoľuje monitorovať Oracle komponenty, rovnako ako i komponenty tretích strán. Metriky zo všetkých monitorovaných komponentov sú ukladané a zhromažďované v OMR (Oracle Management Repository) a môže nám tak poskytnúť diagnostické informácie a vývoj analýzy dát. Niektoré metriky majú preddefinované prahové hodnoty, ktoré môžu byť použité ku generovaniu alertov a zaisteniu dobrej výkonnosti a dostupnosti komponentov.

Pre zaistenie monitorovania je možné od verzie 13c použiť takzvaný Always-On Monitoring, ktorý dokáže monitorovať ciele aj napriek tomu, že OMS nie je dostupné, napríklad počas odstávky OMS.

Jednotlivé monitorované komponenty môžu byť zahrnuté do administratívnych skupín na základe určitých kritérií. V našom prípade to môže byť na základe testov a meraní, ktoré budeme vykonávať.

Zároveň môžeme pracovať s monitorovacími šablónami, ktoré sú už v OEM preddefinované, alebo si môžeme vytvoriť vlastné.

Vďaka tomu, že OEM zhromažďuje dáta z monitoringu, môžeme následne analyzovať, ako boli Oracle databázy alebo operačné systémy využité. V OEM webovej konzole môžeme použiť funkčnosť „Performance Hub“, kde môžeme odsledovať v grafoch, ako sa vyvíjalo zaťaženie konkrétnej databázy počas testovania.

Obrázok 14 Oracle Enterprise Manager – grafické zobrazenie

OEM nám umožňuje tiež zobraziť rôzne informácie v tabuľkovom zobrazení, ako je vidieť na nasledujúcom obrázku, kde je zobrazený zoznam SQL príkazov, ktoré sa vykonávali v databáze.

SQL ID	Activity (Average Active Sessions)	SQL Plan Hash Value	SQL Type
gvkdydd0mvrqm	0,08	2052150663	SELECT
achrd2s656vc2	0,06	3787815034	SELECT
f5njppfgm5mhr	0,04	1423863485	SELECT
d0svvcct7t2x6	0,03	3697760610	SELECT
5vgcja8whh5u8	0,02	2388261581	SELECT
5vqasjncpvjx0	0,01	4068355147	SELECT
030fk7zmg214m	0,01	213254049	SELECT
5gd41mymdykub	0,01	2717538441	SELECT
8fyzmy4j6w0xt	0,01	935441582	SELECT
1h11qs5cu2x5j	0,01	N/A	PL/SQL EXECUTE
Others	0,17		

Obrázok 15 Oracle Enterprise Manager – tabuľkové zobrazenie

OEM umožňuje vygenerovať a prezerat' reporty AWR (Automatic Workload Repository), ktoré zobrazujú, ako sa správala databáza počas testovania. Pomocou týchto zobrazení môžeme identifikovať úzke hrdlá, ktoré nám bránia vo vyššej výkonnosti.

5 PRIPOJENIE DO SIETE SANET

5.1 DC1

Pripojenie fyzického virtualizačného servera pozostáva z 2x 10 Gbit sieťových adaptérov, ktoré sú pripojené do Cisco Nexus Fabric Extenderov (FEX), na ktorých dochádza k agregácii. Infraštruktúra DC používa z 10 Gbit prepojov, aj konektivita do SANET siete je realizovaná cez 10 Gbit prepoje. Na namerané hodnoty má vplyv aj aktuálna prevádzka iných systémov v prostredí DC. Nie je nastavený žiadny traffic shaping ani QoS, default gateway DC je HW firewall, ktorým komunikácia prechádza vždy, ak prestupuje do inej VLAN.

5.2 DC2

Pripojenie je realizované pomocou core switchov Cisco Nexus 10 Gb/s. Upload aj download pripojenia do internetu dosahujú maximálny výkon 10 Gb/s. Oneskorenie v rámci siete je ~619 us.

Oneskorenie do internetu (google.sk): ~11 ms - parameter ovplyvnený stavom routingu v SANET sieti.

6 BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA

Výskum je zameraný na riešenia bezpečnej komunikácie medzi zabezpečenými datacentrami cez verejnú sieť s využitím bežne dostupných komponentov a riešení. Zaoberá sa tiež riešeniami potrebnými na bezpečné uloženie a prácu s dátami na aplikačnej vrstve a bezpečnej komunikácii dát koncovému používateľovi alebo aplikačnému systému pre ďalšie spracovanie bez narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti dát.

Bezpečnosť je riešená s využitím aktuálnych znalostí a štandardov v oblasti pre dané riešenia. Podrobnosti zvolených riešení sú detailnejšie rozpísané v jednotlivých kapitolách dokumentu.

7 BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA - IOT SECURITY

Kapitola nie je predmetom výskumu v rámci projektu. Rozoberá bezpečnosť IoT najmä v teoretickej rovine. V prípade rozšírenia výskumu bude využitá ako základ pre výber riešení v tejto oblasti.

7.1 Zabezpečenie internetu vecí

Zabezpečenie internetu vecí nemôže byť dodatkom alebo doplnkom. Bezpečnosť internetu vecí musí byť zvážená a zabudovaná na začiatku návrhu projektu. Zariadenia IoT zostávajú často v sieti mnoho rokov a preto môže byť následné zvýšenie zabezpečenia náročné.

Bezpečnosť nebola vždy pri dizajne produktu IoT považovaná za najvyššiu prioritu. Zariadenia a systémy IoT sú navrhnuté skôr na jednoduché použitie, než na zabezpečenie. Preto im často chýba schopnosť detegovať alebo zmierniť škodlivú činnosť. Dizajn týchto zariadení a systémov v kombinácii s dátami, ktoré prenášajú a zdieľajú cez internet, z nich robia ľahký cieľ.

Zariadenia IoT často nemajú výpočtové zdroje potrebné na implementáciu silného zabezpečenia. Mnoho zariadení nemôže ponúkať pokročilé funkcie zabezpečenia. Pretože v sieti môžu byť tieto zariadenia státisíce, musí byť proces ich zabezpečenia automatizovaný. Mnoho zariadení IoT je v režime „nastav a zabudni“. Pokiaľ ide o aktualizácie, zariadenia IoT často obsahujú minimálnu alebo žiadnu podporu.

Pripojenie starších zariadení, ktoré nie sú navrhnuté pre pripojenie k internetu vecí, je ďalšou výzvou zabezpečenia. Nahradenie starej infraštruktúry pripojenou technológiou je finančne neúnosné, takže veľa zariadení je často dovybavených inteligentnými senzormi. Keďže staršie zariadenia pravdepodobne neboli aktualizované, alebo nikdy nemali zabezpečenie proti moderným hrozbám, otvárajú ďalšie zraniteľné miesta pre útok.

Zariadenia internetu vecí sú zraniteľné a jednoducho zneužiteľné. Napadnuté malvérom môžu byť zariadenia IoT použité ako botnety na uskutočňovanie útokov distribuovanej služby denial-of-service (DDoS). Na rozdiel od IT zariadení obrovské množstvo hardvéru a operačných systémov pre zariadenia IoT znemožňuje ich ochranu rovnakým spôsobom. Neustále sa budujú nové zraniteľné miesta.

7.2 Správa a zabezpečenie siete

Úspešná bezpečnostná architektúra zaisťuje, že zariadenia sú chránené na správnom mieste a na správnej úrovni, aby vyhovovali potrebám implementácie. Dosiachnutie komplexnej bezpečnosti ekosystému závisí od spolupráce ekosystémov výrobcov zariadení, poskytovateľov sietí, poskytovateľov platforiem, vývojárov aplikácií a koncových používateľov.

7.2.1 Integrita, dôvernosť a súkromie údajov

Osvedčené postupy v oblasti informačnej bezpečnosti musia byť implementované v nasadeniach IoT. Informačná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou bezpečných ekosystémov internetu vecí. Najskromnejší prístup k bezpečnosti sa zameriava na nasledujúce tri kľúčové princípy:

- Dôvernosť - zabezpečenie ochrany informácií a systémov pred neoprávneným prístupom.
- Integrita - zabezpečenie toho, aby informácie a systémy boli počas celého životného cyklu nezmenené a presné.
- Dostupnosť - zabezpečenie toho, aby informácie a služby boli prístupné používateľom alebo systémom podľa potreby.

7.2.1.1 Analýza bezpečnostných rizík.

Zoznam hrozieb, slabých miest a pravdepodobnosti uskutočnenia útoku a aký bude mať dopad na tento útok. Bežné hrozby informačnej bezpečnosti sú:

- Spoofing
- Manipulácia
- Odmietnutie
- Zverejnenie informácií (porušenie údajov)
- Odmietnutie služby
- Zvýšenie oprávnenia
- Nedodržiavanie predpisov
- Nepodporovaná správa koncových bodov

7.2.2 Bezpečné pripojenie zariadení

7.2.2.1 Oddelenie testovacích, nasadzovacích a živých systémov

Spoločnosť by mala mať schopnosť pripájať a testovať zariadenia pred ich uvedením do aktívneho systému.

7.2.2.2 Autentifikácia a autorizácia

Zabezpečené overenie identity zariadenia IoT a jeho nasadeného softvéru je rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sa nasadili iba schválené a dôveryhodné zariadenia.

- Správa identity zariadenia - schopnosť identifikovať zariadenie alebo skupinu zariadení, čo umožňuje činnosti, ako je autorizácia a správa práv.
- Roots of Trust - pomocou certifikačných autorít na autentifikáciu zariadení.
- Autorizácia prístupu alebo akcií na základe atribútov, sektorovo špecifických požiadaviek.
- Block a allow list - overenie prístupu autentifikovaných zariadení k sieti.
- Používanie silnej autentifikácie a správy identít pre všetky ľudské interakcie so zariadeniami a dátami IoT.

Identifikácia, autentifikácia a správa privilégii zvyšujú dôvernosť a môžu zaručiť sledovateľnosť a zabrániť podvodným činnostiam.

7.2.2.3 End-to-end šifrovanie

Pre všetku komunikáciu medzi zariadeniami IoT, strojmi a systémami back-office. Šifrovací mechanizmus zaisťuje dôvernosť a integritu údajov, zneužitie ukradnutých údajov a zabránenie neoprávnenej manipulácii s údajmi.

- Ochrana údajov pred neoprávnеным prístupom aj pred zmenami.

7.2.2.4 Udelenie privilégii

Je vhodné využívať riadenie identity a prístupu (IAM).

7.2.3 Správa životného cyklu zariadenia

Správa životného cyklu bezpečnostných komponentov v celom spektre je zásadná, aby sa minimalizoval priestor pre útok.

- Pridávanie nových zariadení a vyradovanie ostatných.
- Pripojenie k novým cloudovým platformám.
- Spustenie zabezpečených aktualizácií softvéru.
- Implementácia výmeny kľúčov.
- Údržba veľkej flotily zariadení.

Aby sa zabránilo časovo náročným a nákladným službám v teréne, musia riešenia pre správu životného cyklu IoT Security uľahčovať aktualizácie na diaľku a spúšťať ich na veľkom počte zariadení.

7.2.3.1 Zraniteľnosti

- Bežné chyby a vystavenia (CVE) v softvéri alebo firmvéri zariadení, brán a webových služieb.
- Nedostatok alebo nekonzistentné procesy pri aktualizácii softvéru a firmvéru produktov alebo pri bežnom používaní opráv.
- Zraniteľnosti spôsobené obstarávaním a integráciou nezabezpečených zariadení a používaním nezabezpečených protokolov.
- Nedostatok alebo nekonzistentné školenie ohľadne najlepších postupov v oblasti bezpečnosti.
- Nedostatočná viditeľnosť stavu kybernetickej bezpečnosti pripojených produktov a systémov.
- Obmedzená alebo žiadna fyzická ochrana na obmedzenie prístupu k vnútorným častiam zariadenia alebo k pripojeniu ku káblovým sieťam.
- Zlé zásady a postupy správy kryptografických kľúčov.
- Nedostatočné zabezpečenie funkcií zisťovania zariadení, ktoré umožňujú protivníkovi vykonávať prieskumné činnosti (napr. identifikovať zariadenia určitého typu a ich umiestnenie).

7.2.4 Automatizácia a riadiace nástroje pre bezpečnosť internetu vecí

Softvér na správu zariadení IoT umožňuje používateľom sledovať, monitorovať a spravovať fyzické zariadenia IoT. Tieto nástroje často umožňujú používateľom vzdialene poslať aktualizácie softvéru a firmvéru do zariadení.

- Udržiavanie zoznamov všetkých svojich aktív (zariadenia, softvér a akékoľvek citlivé informácie/údaje).
- Detekcia nových zariadení na sieti.
- Kontrola hesiel.
- Hodnotenie zraniteľnosti.
- Sledovanie verzie softvéru a ich opráv.
- Izolácia zariadenia.

8 ZÁVER

V dokumente sa zaoberáme aktualizáciou a inovovaním návrhu architektúry metroclustra, v rámci ktorého overujeme hypotézy testovania a prípravu testovacích prostredí pre komunikáciu IoT zariadení a metroclustra v prostredí rozsiahlej sieťovej infraštruktúry modelovej siete SANET, konkrétne v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorychlostných dátových metroclustrov.

V kapitole Sieťovej infraštruktúry rozoberáme a definujeme koncept dátových centier z hľadiska požiadaviek na systém. Aktualizovaná schéma virtualizovaného prostredia podrobne definuje nastavenia vo viacerých uvažovaných oblastiach. Popisujeme taktiež problematiku vzdialeného pripojenia do infraštruktúry a predstavujeme koncept virtuálnych serverov.

V kapitole Dátové centrá analyzujeme a navrhujeme koncept dátových centier. Súčasťou sú návrhy pre jednotlivé typy serverov a ich parametre. Súčasťou kapitoly je popis konfigurácií IPSec tunelov pre dátové centrá v Žiline aj Košiciach. Ďalšou témou je úložisko dát a zálohovanie týchto dát. Podrobne popisujeme spôsob inštalácie databáz na servery a konfiguráciu systému Nagios XI.

Testovanie a monitoring navrhutej infraštruktúry je jedným z dôležitých prvkov celej problematiky. V danej kapitole predkladáme zoznamy testovacích konfigurácií a spôsoby ich modifikácie. Uvádzame testovacie scenáre vybraných funkcionalít, pričom dôraz kladieme na testy výkonnosti, záťaže a jej monitorovanie. Samotný monitoring navrhujeme pokryť súborom nástrojov Nagios XI.

Pripojenie do siete SANET je dôležitou súčasťou riešenia, v danej kapitole popisujeme parametre riešenia a jeho odozvy.

Záverečné kapitoly sa zaoberajú bezpečnosťou a kvalitou riešenia. Problematika rozoberá zabezpečenie internetu vecí, správu a zabezpečenie siete, bezpečnostné riziká, bezpečné pripojenie zariadení, správu životného cyklu zariadení, zraniteľnosti, automatizáciu a riadiace nástroje pre bezpečnosť internetu vecí z pohľadu celkového návrhu riešenia mřífnika.

9 ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 Koncept dátových centier DC1 a DC2	6
Obrázok 2 Segmentácia siete na firewally pfSense	8
Obrázok 3 Nastavenie fázy 1 IPSec v DC1	11
Obrázok 4 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPSec v DC1	11
Obrázok 5 Nastavenie fázy 1 IPSec v DC2.....	12
Obrázok 6 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPSec v DC2	12
Obrázok 7 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum performance mode	21
Obrázok 8 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum availability mode	22
Obrázok 9 Konfigurácia 1 - Fyzický dataguard, Maximum protection mode	23
Obrázok 10 Konfigurácia 2 - Logický dataguard	24
Obrázok 11 Konfigurácia 3 - Fyzický dataguard, Maximum performance mode (2 kB blocksize)	25
Obrázok 12 Konfigurácia 4 - Fyzický dataguard, Far Sync	26
Obrázok 13 Oracle Enterprise Manager (OEM)	34
Obrázok 14 Oracle Enterprise Manager – grafické zobrazenie	39
Obrázok 15 Oracle Enterprise Manager – tabuľkové zobrazenie	39

10 ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Popis sietí na firewalle Dátové centrum Žilina (DC1)	8
Tabuľka 2	Popis sietí na firewalle Dátové centrum Košice (DC2)	8
Tabuľka 3	Parametre použitých virtuálnych serverov v dátových centrách.....	9
Tabuľka 4	Parametre fyzických serverov	10
Tabuľka 5	Schéma zálohovania.....	13
Tabuľka 6	Zoznam databázových serverov	13
Tabuľka 7	Zoznam databáz	14
Tabuľka 8	Popis konfigurácií databáz.....	19
Tabuľka 9	Testovanie výkonnosti High availability (HA).....	27
Tabuľka 10	Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov v súčasnej verzii 21c (SE).....	28
Tabuľka 11	Monitorované parametre pomocou Nagios XI	31

11 ZDROJE

Použitá literatura:

- https://is.muni.cz/th/jnyd5/Stach_Tomas_-_DP.pdf
- <https://db-engines.com/en/>
- https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/sk/SSALK7_7.5.1/com.ibm.mbs.doc/gp_highavail/images/dia_highavail_db2_hadr.gif
- <https://blog.purestorage.com/wp-content/uploads/2019/07/AG-Pure-Snapshot-1.png>
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/>
- <https://www.oracle.com/enterprise-manager/downloads/cloud-control-downloads.html>
- <http://dominicgiles.com/swingbench.html>
- https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/concepts.htm
- <https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/farsync-2267608.pdf>
- https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD110
- <https://www.influxdata.com/blog/building-an-influxdb-iot-edge-data-collection-device/>